

TARJIMASHUNOSLIK FANINI O‘QITISHNING MAQSAD VA VAZIFALARI

Toshpo‘latova Nargizakhan Mamarizayevna

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20338222>

Annotatsiya. Ushbu maqolada xorijiy tillarni o‘qitishning ijtimoiy, madaniy –ma’rifiy ahamiyati haqida so‘z yuritiladi.

Kalit so‘zlar: Millat, madaniyat, ijtimoiy, ta’limiy, tarjima, san’at

Аннотация: В данной статье ведётся речь о важной особенности иностранный языка.

Ключевые слова: Нация, культура, общество, образовательный, перевод, искусства .

Annotation. In this article says about the social, cultural and educational significance of translation.

Key words: Nation, culture, social, educational, translating, art.

Bugun mamlakatimiz demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish yo‘ldan sobitqadamlik bilan bormoqda. Barcha sohalaridagi kabi ta’lim tizimini isloh qilish masalalari ham doimo e’tibori markazida bo‘lib kelmoqda.

Ayni paytda islohotchi bo‘lib maydonga chiqadigan, uzoqni o‘ylab fikr yuritadigan, bilimli va malakali yangi avlod kadrlarni, tarbiyalashimiz zarur....Ana shu g‘oya asosida yurtimizda “Yangi O‘zbekiston-Uchinchi Rennanss asri, degan shior ilgari surilayotganligi bejiz emas”, deb ta’kidlaydi Yurtboshimiz va olti(o‘zbek, arab, fors, hind, turk, rus) tilli lug‘at tuzgan alloma Ishoqxon Ibratning quyidagi so‘zlarini eslatib o‘tadi:”Bizning yoshlar, albatta, boshqa tilni bilish uchun sa’y-harakat qilsinlar, avval o‘z ona tilini ko‘zlariga to‘tiyo qilib, ehtirom ko‘rsatsinlar. Zero, o‘z tiliga sadoqat-bu vataniy ishdir”. Darhaqiqat, kishilar o‘zaro bir-birlari bilan til, so‘z orqali muloqotga kirishadilar. Hozirgidek tezkor texnika asrida esa so‘z ishlatish uchun o‘ylanib o‘tirmaydilar.”So‘zni to‘g‘ri tushunish va to‘g‘ri ishlatish uchun uning ma’nolarini iloji boricha mukammal bilishga urinish lozim” deb ta’kidlagan tilshunos olim Alibek Rustamov. Bugun o‘zbek xalqi boshqa millatlardan o‘zining muloqot madaniyati va muloqot munosabati bilan o‘ziga xos tarzda farq qilar ekan, biz bu bilan faxrlanamiz.

Hech bir millat o‘zini chuqur anglab yetmas ekan boshqa millatni ham tushunib yetmaydi. Tarjimashunoslikning umumiy nazariy masalalarini o‘rganish. O‘zbek tarjimashunoslik maktabi va uning eng yirik vakillarining ma’lumotlari bilan tanishish. Xorijiy tillardan o‘zbek tiliga tarjima qilishning eng muhim xususiyatlari hamda xorij adiblari asarlari tarjimonlari va ularning o‘ziga hos qirralari haqida ma’lumotlarga ega bo‘lish ;

Tarjimashunoslik fanini o‘qitishdan maqsad –o‘rganilayotgan tilning o‘ziga xos xususiyatlarini chuqur tushunib yetishga, o‘rganilayotgan tilni o‘zbek tili bilan qiyoslab o‘rganishga, tarjima faoliyatining ijtimoiy ahamiyatini anglashga, tarjimaning xalqaro madaniy aloqalardagi o‘rnini ko‘rsatib berishga yo‘l ochib beradi. Fan tarjimon bilishi zarur bo‘lgan tarjimashunoslik tarixini, sharq va g‘arb tarjimachiligining eng qadimgi davridan hozirgi kungacha bo‘lgan jarayonini tahlil qiladi. Tarjimashunoslik kursi chet tilini o‘qitishda tarjima nazariyasining bir necha bog‘liqligini ochib beradi.

Tarjima jarayoni va natija sifatini tanishtirish, tarjima qilishning nazariyasi haqida ma’lumot berish, mustaqil ravishda matn tarjima qilishga yo‘naltirish, 2 tilda amalga

oshiriladigan tarjimaning xalqaro anjuman, muzokaralar, ommaviy axborot vositalari manbalari borasida e'tibor berilishi kerak bo'lgan muhim jihatlarni o'rgatishdan iborat.

Tarjimashunoslik fanining vazifasi –yo‘nalish va matn xususiyatlarini e'tiborga olgan holda tarjimashunoslik haqida tushuncha hosil qilish, o'rganilayotgan tildan o'zbek tiliga va o'zbek tilidan o'rganilayotgan tiliga tarjima qilish malaka va ko'nikmalarini shakllantirish hamda tarjima mahoratini o'rgatish, tarjima nazariyasi fani va vazifalari haqida tasavvurga ega bo'lish, mustaqil ravishda bir uslubga oid tarjima qilish malakasiga, tarjima shakllari va janrlari haqidagi tasavvurga ega bo'lishdan iborat. Mazkur tarjimashunoslikda mavjud muammolar bo'yicha ilmiy qarashlarni tahlil qila bilish, atamashunoslik lug'atlar bilan ishlash, turli sohalar bo'yicha ish jarayonlarida amaliyotlar o'tkazish, tarjimadagi asosiy usullar, tarjima sifatini baholash mezonlarini bilish, turli janrga mansub hozirgi va mumtoz badiiy asarlarni tahlil qila bilish, badiiy asarlarni ona tiliga va ona tilidan o'rganilayotgan tilga tarjima qilish va tahlil qila bilish, tarjima sohasiga zamonaviy pedagogic va axborot texnologiyasini qo'llash, tarjimaning turlari bo'yicha nazariy bilimga ega bo'lish, o'rganilayotgan tildan ona tiliga va turli matn va nutqlarni og'zaki va yozma shaklda, to'g'ri va sifatli tarjima qila olish, tarjimada milliy madaniy xususiyatlarni ifoda etish ko'nikmalariga ega bo'lish. Maktabgacha ta'lim, umumta'lim muassasalari, akademik litsey, kollej va oily ta'lim muassasalarida tarjimashunoslik chet tillarini o'qitish bo'yicha dars berish ko'nikmalariga ega bo'ladilar. Ta'lim jarayonida tarjima faoliyatining asosiy aspektlari haqida ma'lumotga ega bo'lib, tarjima janri va shakllari, tarjimada uslublar, tarjima jarayoni, tarixi, so'z tanlash, lug'at bilan ishlash haqida tasavvurga ega bo'ladilar.

Fan bo'yicha bilim, ko'nikma va malakasiga qo'yiladigan talablar

Tarjimashunoslik o'quv fanini o'zlashtirish jarayonida amalga oshiriladigan masalalar doirasida mutaxassis:

Tarjimashunoslik kursining maqsad va vazifalari, tarjimaning fan va san'at ekanligi, adabiyot tarixi, tarjimashunoslik tarixi va asosiy davrlari, lingvistika–tarjima –ekstralingvistika bo'yicha ko'nikmalarga ega bo'lishi; o'rganilayotgan tildan o'zbek tiliga va o'zbek tilidan o'rganilayotgan tiliga tarjima qilishning grammatik, leksik, semantik, stilistik va frazeologik masalalarini chuqur egallashi;

Tarjima turlarining o'ziga xos xususiyatlari va ularni qo'llanish ko'lamini haqida ma'lumotga ega bo'lishi;

Ona tiliga tarjima qilishning grammatik muammolarini, xorijiy til va o'zbek tilida bir xil gap tizimlarining vazifasiga oid va shaklan mos kelishi va kelmasligi; ona tiliga tarjima qilishning stilistik muammolari;

-badiiy, siyosiy-ijtimoiy, tarixiy va ilmiy–ommabop matnlarning tarjima xususiyatlari haqida tasavvur va ularni tarjima qilish borasida internetdan zarur ma'lumotlarni to'plash ko'nikmalari va ilmiy yondashuv asosida tarjima qilish malakalariga ega bo'lishi kerak.

Tarjimaning pragmatic muammolari, tarjimaturlari, leksik muqobillik, tarjimada qo'llaniladigan asosiy metodlar haqida to'la tasavvurga ega bo'lish; tarjimashunoslikda yuzaga kelgan muammolar va olimlarning tarjimachilik haqidagi bahslari, fikr mulohazalari, qadimgi davr tarjimonlari va tadqiqotchilarning tajribalarini o'rganish, tarjimashunoslik sohasida mavjud bo'lgan bahslar haqida asosiy masalalarni o'rganish, tarjimani xolisona baholay olish va tahlil qilish, yozma, og'zaki va visual tarjimaning asosiy xususiyatlarini o'rganish malakalariga ega bo'lish; tarjimashunoslik sohasi bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borish, tarjima tarixida buyuk tarjimonlar yaratgan tajriba va uslublarini hozirgi zamon tarjimachiligiga tadbiiq eta olish, nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llashni bilish, tarjimashunoslik sohasida ilmiy-tadqiqot ishlarini

olib borish, olingan nazariy bilimlarni asarlar tarjimasida qo'llay olish, tarjimada til vositalarini ongli ravishda tanlash, leksik, semantik, frazeologik (iboralarga oid) uslubiy matnlarni o'ziga xosliklarini ona tili va chet tillarida inobatga olish malakasini egallashga imkon yaratishni bilishi va ulardan foydalan aolish;

O'rganilayotgan tilning nazariy va amaliy asoslari va lug'at boyligi, mazkur tilde ilmiy va badiiy adabiyotlarni tarjima qilish, o'rganilayotgan til va uning rivojlanish jarayoni, u tilning tarixiy shevashunoslik aspektlari, tarjima amaliyoti asoslari, matn tarjimasi, sinxron tarjima, ketma-ket tarjima, badiiy tarjima, atamashunoslik tarjimasi, yozma tarjima, ommaviy axborot tarjimasi, visual (ko'rish) tarjima, dars berish mahorati, va nutq madaniyati tamoyillarini egallashlari kerak. Mutaxassis tarjimonlik faoliyatida atamashunoslikka oid tarjima ishlarini va xizmat ko'rsatish, badiiy tarjima ishlarini va namunaviy xizmat ko'rsatish, o'rgatilayotgan tillarni intensiv(jadal) shaklda o'rgatish va xizmat ko'rsatishni tashkil qilish, xalqaro anjumanlarda sinxron, vizual, ketma-ket tarjima qila olish kabi qobiliyatlarga ega bo'lishi, amaliyotda axborot texnologiyalarni halqaro va kasbiy standartlarni, zamonaviy pedagogic va axborot texnologiyalarini qo'llash qobiliyatiga ega bo'lishi kerak. Tarjimashunoslik o'zlashtirilgan ushbu fan tarjimonlik faoliyati uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Jahon adabiyoti namunalari va ularning tarjima tarixini o'rganish, o'sha asarlar tarjimasini tahlil qilish barobarida tarjimonlik mahoratini anglash va nazariy masala va muammolarni hal qilishga yordam beradi

References

1. Salomov G, Komilov N., Jo'raev T. Badiiy tarjimaning taraqqiyot mayllari tarjima san'ati (Maqolalar to'plami) -kitob. – Toshkent, 1985." Til va tarjima "kitobidan"T, "Fan"nashriyoti, 1966).
2. Hazratqulov M. Uslub va tarjima haqida ba'zi kuzatishlar // Tarjima san'ati. 4-kitob. Toshkent.
3. Olimov S. Ilmiy tarjima murakkabliklari // Tarjima san'ati. 6-kitob. –T, 1985.